

Apresentação

Presentación

Presentation

João Baptista Machado Sousa

ORCID: [0000-0003-0615-373X](https://orcid.org/0000-0003-0615-373X)

Director da Revista Angolana de Ciências

rac@scientia.co.ao

Este ano de 2019, termina com excelentes notícias. Num período de seis meses, foi possível realizar a indexação da revista, em mais de treze bases de dados internacionais e atingir um índice de visualização de mais de três mil utilizadores de mais de trinta e quatro países. Tudo isto foi alcançado, graças a estratégia traçada pela equipa editorial, para elevar o nível de visibilidade da revista. Estes logros ratificam o nosso compromisso com a publicação científica, com a necessidade de continuar a melhorar o processo editorial e todos os processos substantivos a estes; e, finalmente, de se continuar a elevar o nível de visibilidade internacional da RAC.

Esta edição da RAC (*Revista Angolana de Ciências, da Associação Multidisciplinar de Investigação Científica*), é composta por 12 (doze) trabalhos da autoria de investigadores angolanos e estrangeiros. Os artigos seleccionados para o Volume 1, Número 2, são compostos por investigações realizadas nas províncias angolanas de Luanda, Moxico e Huambo. Constam também trabalhos provenientes das cidades Cubanas de Granma, Guantanamo, Holguin, Las Tunas e Havana.

Assim sendo, o primeiro trabalho deste volume 1 (2), correspondente a Julho - Dezembro de 2019, intitula-se: **“SERVIÇO PÚBLICO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS NAS INSTITUIÇÕES ANGOLANAS”**, do autor *Daniel Luciano Muondo*. Este trabalho resulta de uma pesquisa realizada durante o curso de Mestrado em Governação e Gestão Pública, na Universidade Agostinho Neto, no ano de 2013, em função da necessidade de se aferir a qualidade dos serviços prestados pelo Serviço Integrado de Atendimento do Cidadão (SIAC) e pelo Hospital Municipal de Viana,

medindo, desta forma, o grau de satisfação da população, enquanto destinatários directos.

O segundo trabalho intitulado: **“SISTEMA DE ACCIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN EN MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”**, da autoria de *Reinaldo Sampedro Ruiz, Arnaldo Espindola Artola, Estrella Sobrado Cardenas e Cila Mola Reyes*. Estes autores identificaram insuficiências nos currícula de Matemática que são ensinados no ensino superior cubano, fundamentalmente relacionadas com a qualidade da comunicação matemática. Daí que propõem um sistema de acções para o asseguramento da qualidade da comunicação Matemática nos estudantes universitários deste território.

Seguidamente, o trabalho com o título: **“MODELOS PARA AVALIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS. USO DO MODELO SERVQUAL NO OPERADOR UNITEL, HUAMBO”**, cuja autoria pertence a *Luiambo Tchitula Matacano e Alberto Hernández Flores*. Estes autores realizam uma caracterização geral dos modelos mais conhecidos para a avaliação da qualidade dos serviços, nomeadamente: Modelo dos Gaps, Escala SERVQUAL, Escala SERVPERF, Modelo da Qualidade Percebida, Modelo dos 4 Q’s da Oferta da Qualidade dos Serviços, Modelo de triângulo de serviço, Modelo de qualidade de serviço do Bitner y las Normas ISO, e, finalmente, fazem um enquadramento do seu funcionamento na empresa de telefonia móvel celular UNITEL, que desenvolve a sua actividade na cidade do Huambo, em Angola.

O quarto trabalho tem como título: **“MOVIMENTO DE MASSA NA SERRA DO MOCO: UM FENÓMENO GEOMORFOLÓGICO A COMPREENDER”**, dos autores *Eugénio Calei Lucamba e Tchisseque Petaxi Fernanda Baptista*. Os autores deste trabalho realizam um estudo de caso, baseado em consulta de referencial específico, material cartográfico e, sobretudo, em análises de campo, onde se propuseram a compreender e classificar o evento ocorrido na Aldeia de Candjonde no dia 19 Março de 2016, mais precisamente no compartimento de relevo denominado Serra do Moco ou Morro do Moco, assim como demonstrar os aspectos referentes às alterações provocadas pelo fenómeno em questão.

O quinto trabalho apresenta o título: **“LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR”**, dos autores, *Amelia Estévez Betancourt e Edison Garcia Puentes*, onde se faz uma abordagem, a volta das principais formas de organização do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior, sustentado na concepção desenvolvida da aprendizagem, tendo em conta a sua estrutura didáctica e exigências no seu desenvolvimento, com ênfase na activação, motivação, implicação e estabelecimento de compromissos afectivos, com a produção e a transmissão de

conhecimentos que potenciam a qualidade técnico-profissional e o desenvolvimento técnico-científico que requer sólidos valores e qualidades humanas, para que contribuam para a formação geral e integral das novas gerações, tendo em conta a demanda da sociedade angolana actual.

O sexto trabalho tem como título: **“O FILME E AS TICS NAS AULAS DE INGLÊS PARA O DESENVOLVIMENTO INTERCULTURAL DOS ESTUDANTES DE TURISMO”**, dos autores, *Leisan Armando Fong Sánchez, Rigoberto Hernández Aguila e Mercedes de la Torre Valdés*. Este trabalho visa propor a integração das TIC nas aulas de inglês, na medida em que o filme nas aulas desta disciplina serve como uma ferramenta de ensino para que os estudantes explorem e levantem os conhecimentos interculturais entre os países.

Em continuidade apresenta-se o sétimo trabalho com título: **“ANÁLISIS HISTÓRICO TENDENCIAL DEL PROCESO FORMATIVO DE LA INFORMÁTICA MÉDICA EN CUBA”**, dos autores, *Eduardo Gutiérrez Santisteban, Manuel René Martinell Ríos e Marleni Pedroso Monterrey*. O mesmo faz referência à análise histórica tendencial do processo formativo da informática médica em Cuba, a partir do estabelecimento de quatro etapas que se identificam com momentos transcendentais da evolução social, cultural e política do país e as mudanças substanciais operadas nos diferentes planos de estudo a partir do ensino da informática nas ciências médicas.

O oitavo trabalho com título: **“CONSIDERACIONES TEÓRICAS ACERCA DE LA TÁCTICA EN EL KUMITE DEL KARATE DO CATEGORÍA ESCOLAR”**, dos autores, *Idán Gómez Reyes, Miguel Ángel Peña Hernández, Armando Rosales Carrazana*. Estes autores apresentam os principais conceitos relacionados com a táctica no kumite dó, karate de categoria escolar. Este estudo vai dirigido a preparação táctica, especificamente a determinação das acções ou fases da táctica, assim como aos diferentes métodos de preparação tácticos e seu pensamento táctico.

O nono trabalho com título: **“COMPUTACIÓN CREATIVA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA”**, de autoria de *Amaury Pérez Torres e Dilma Elena González Arbella*. Estes autores apresentam uma análise dos benefícios da integração da computação criativa no sistema educativo, partindo da proposta de uma ferramenta informática para o seu uso como suporte à integração da computação criativa ao currículo.

O décimo trabalho com o título: **“ESTUDO PATOLÓGICO DO CINEMA FERROVIÁRIO DO HUAMBO”** dos autores *Carlos Alberto Odio Soto, Bartolomeu Chindumbo Delfino e Augusto Veríssimo Victor dos Santos*. Estes autores, depois de, na fase de diagnóstico,

observarem as patologias no cinema do Clube Desportivo Ferroviário do Huambo, propõem a sua reabilitação e dos seus locais adjacentes, de forma sustentável, associando os espaços existentes e, criando uma nova perspectiva de espaços de lazer na cidade do Huambo.

O décimo primeiro trabalho traz como título **“DIREITO PREMIAL: ADMISSIBILIDADE DA COLABORAÇÃO PREMIADA COMO MECANISMO DE OBTENÇÃO DE PROVAS E SEUS REFLEXOS PRÁTICOS NO SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL ANGOLANA”**, do autor *Fábio Laurindo Jambela Kapingala*. O autor deste trabalho realiza uma sistematização a volta da colaboração/delação premiada. Aborda a terminologia, o conceito, as espécies, o esboço histórico, a natureza jurídica, a crítica e argumentos a favor e, por último, o direito premial no ordenamento jurídico angolano.

Finalmente, apresenta-se o décimo segundo **“ANÁLISE SOBRE O DIREITO À EDUCAÇÃO NA LEI DE BASE DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO E ENSINO Nº 17/16 DE 7/10/2016 E SUA RELAÇÃO COM A CONSTITUIÇÃO DE ANGOLA”**, e como autores, *Celestino Piedade Chikela e Adriana Sofia Cacussa Bento*. Estes investigadores realizam uma reflexão à volta da educação, o que lhes permite entender as políticas educativas emanadas nos documentos reitores e orientadores do processo ensino-aprendizagem. Trata-se de um estudo comparado entre a Constituição de Angola e a recente Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino de Angola, a Lei 17/16 de 7 de Outubro, fazendo uma análise crítico-analítica sobre os pontos aí contidos desde o seu ideal à práxis educativa angolana.

Verifica-se nos trabalhos apresentados que, há um grupo de trabalhos dirigidos a contribuir para a solução de problemas relacionados com o processo de ensino-aprendizagem e, outro grande grupo, preocupado com o desenvolvimento doutras áreas sociais como: os serviços públicos e a prestação de serviços, a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de comunicação, o movimento da massa no Morro do Moco, as questões urbanísticas da cidade do Huambo e, finalmente, o direito premial e a justiça penal angolana. Espera-se, desta forma, poder continuar a contar com a prestimosa colaboração dos autores angolanos; agradecemos aos autores cubanos que submeteram os seus trabalhos e reiteramos o convite a investigadores doutras nacionalidades para submeterem os seus trabalhos para arbitragem e possível publicação.